

ISSN 2181 - 7286

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР

ISSN 2181-7286
4/2022

**Таълим тизимида
ижтимоий-гуманитар
фанлар**

МУНДАРИЖА

СИЁСАТШУНОСЛИК ВА СОЦИОЛОГИЯ

Мирзаахмедов К.М. Давлат хизмати тизимини самарали ташкил этишнинг замонавий моделлари.....	6
Худойқулова Д.Х. Ўзбекистон ҳудудидларидаги чўлланиш оқибатларини бартараф этишда адлия органларининг экологик-ҳуқуқий тарғибот ишлари.....	13

ФИЛИЛОГИЯ

Усмонова О.Ю. Абдулла Қодирий асарлари асосида талабаларнинг мутолаа маданиятини ривожлантириш усуллари.....	19
Хайталиева Н. Руҳият тасвирида поэтик тафаккур ва ифода тарзининг ижтимоий-психологик омиллари.....	22

ТАРИХ

Ҳасанов Р.И. Ўзбекистонда қўшиқчилик санъати тарихи.....	28
Эрназаров Ш.Э. Тарихий онг – миллий ғоя тарихини англаш омили.....	33
Файзрахманова З.И. Бухоро хонлигининг ташқи сиёсати (XVI аср).....	42
Абдурасилов Ш.Р. Тошкент – ислом цивилизацияси маркази.....	48

ФАЛСАФА

Насриддинов А. Ватандошини эъзозлаган ватанини севади.....	53
---	----

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Ахророва З.Б. Узлуксиз таълимда педагогик технологияларни қўллаш жараёнлари.....	60
Бобоқулова Д.М. Дастлабки тежамкорлиги тушунчаларни шакллантиришда оила билан ҳамкорлик усуллари.....	64
Kadirov M., Zokirova F., Tulyaganov Z. Methods of teaching pedagogical sciences and its possibilities.....	68
Абдусаматова Ш.А. Олий таълимда ислохотларнинг ўрни.....	73
Сирожиддинова И.М. Бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини комплекс лойиҳалаштириш дастурини шакллантириш.....	76
Хайдаров.Ф.И. Шарқ мутафаккирларидан абу ҳомид муҳаммад ибн муҳаммад ал-Ғаззолий ўқув фаолияти мотивацияси ҳақидаги қарашлари.....	81
Махмудов Ш.К. Шарқ мутафаккирлари маънавий меросидан фойдаланиш орқали талабаларга фуқароларга мос маънавий-ҳуқуқий тарбия бериш муаммолари.....	86
Салимов М.Э. Ўқувчи-ёшларда ватанпарварлик туйғуси ва эътиқодини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари ва омиллари.....	91
Пулатова О.Х. Педагогнинг талабалар билан мулоқот олиб бориш йўллари.....	98
Акбарова Н.Н. Ўрта тиббий ходимларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг зарурияти ва мазмуний хусусиятлари.....	103
Алиев И.Т., Алимова Н.С. Оилавий муаммолар, низолар, ажралишлар, унинг сабаблари ва оқибатлари.....	108
Хайдарова Х.Р. Виртуал-педагогик маданият ўзига хос регуляция тизими сифатида.....	115
Шохимардонова Б.Х. Андирагогик ёшидаги фуқароларнинг жамият талабларига мос таълим-тарбия сифатларини такомиллаштириш.....	119

бир-бирларини тушунмайдиган, бир-бирларига мос тушмайдиган, психологик қовуша олмайдиган бўлсалар ҳам «оила бузилмасин», «қариндош-уруғчилик узилмасин» қабилида иш тутиб, қандай қилиб бўлмасин оилаларни сақлаб қолишга ҳаракат қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Асарлар. I-жилд. –Т.: Ўзбекистон, НМИУ, 2017. – 592 б.
3. Мирзиёев Ш. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдевори. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи, 2017 йил 8 декабрь. №247 (6941).
4. Республика «Оила» илмий-амалий Марказини ташкил этиш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998-йил, 2 - феврал, 57-сон қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Оила Кодекси. Тошкент.: «Адолат»,1998,-300 б.
6. Давлетшин М.Г., Шоумаров Ғ.Б. Замонавий ўзбек оиласи ва унинг психологик хусусиятлари / Ўзбек оиласининг этнопсихологик муаммолари: Республика илмий-амалий анжумани маърузалари қисқача баёни. — Тошкент, 1993. -Б. 3-7./
7. Оила психологияси.(Шоумаров Ғ.Б. тақрири остида). Т., 2000.

УДК: 371.132

ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТ ЎЗИГА ХОС РЕГУЛЯЦИЯ ТИЗИМИ СИФАТИДА

ВИРТУАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

VIRTUAL-PEDAGOGICAL CULTURE AS A UNIQUE REGULATORY SYSTEM

Хайдарова Х.Р. (ЎЗМУ докторанти (DSc), психология фанлари номзоди)

Мақолада виртуал-педагогик маданият ўзига хос регуляция тизими сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантиришнинг заруриятига доир масалалар ўрганилган. Ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш орқали таълим-тарбиядаги маънавий-ахлоқий муаммолар кенг таҳлил қилинган. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилиш, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилиниши эмпирик жиҳатдан баён этилган.

Калитли сўзлар: *Ота-она, ёшлар, регуляция, субстанция, трансформация, онгли филтрлаш, оила, мактаб, маҳалла, тарбия, маданият, виртуал, медиа, ахборот, компьютер, саводхонлик, виртуал назорат, фарзандлар.*

В статье анализируется виртуально-педагогическая культура как специфическая система регулирования. Также изучены вопросы, связанные с необходимостью развития виртуальной педагогической культуры родителей. Широко анализируются духовно-нравственные проблемы воспитания через развитие виртуально-педагогической культуры родителей. Эмпирически установлено, что развитие виртуальной культуры у родителей не только защищает их детей и молодежь от виртуально-информационных угроз, но и формирует у самих родителей иммунитет против этих угроз.

Ключевые слова: *родитель, молодежь, регуляция, субстанция, трансформация, сознательная фильтрация, семья, школа, микрорайон, образование, культура, виртуальный, медиа, информация, компьютер, грамотность, виртуальный контроль, дети.*

The article analyzes virtual-pedagogical culture as a specific regulatory system. Issues related to the need to develop a virtual pedagogical culture of parents were also studied. The spiritual and moral problems of education through the development of virtual-pedagogical culture of parents are widely analyzed. It is empirically stated that the development of virtual culture in parents not only protects their children and youth from virtual-information threats, but also creates immunity in parents themselves against these threats.

Keywords: *Parent, youth, regulation, substance, transformation, conscious filtering, family, school, neighborhood, education, culture, virtual, media, information, computer, literacy, virtual control, children.*

Кириш. Ахборотлашган жамият – бу тараққийет демақдир, унинг негизиди ривожланиш ва борлиқда инсоннинг моддий ва маънавий оламида ўзаро боғловчи хусусиятга эга бўлган шартли равишда “ахборот” дея аталувчи алоҳида субстанция ётади. Ушбу ҳал қилувчи хусусият янги жамиятнинг моҳиятини тушуниш учун муҳимдир. Бир томондан, ахборот инновацион технологиялар, компьютер дастурлари ва ҳ.к. ролида иштирок этиб, инсоннинг моддий муҳитини шакллантиради. Бошқа томондан эса у шахслараро муносабатларда асосий восита бўлиб иштирок этиб, ҳар доим вужудга келади ва бир инсондан бошқасига ўтиш жараёнида трансформацияланиб, кўринишини ўзгартиради. Бошқачасига айтганда, ахборот инсоннинг ижтимоий-маданий ҳаётини ва унинг моддий турмушини бир вақтнинг ўзида белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққийет стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармонларида кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида “Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққийет стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти устувор йўналишдан бешинчиси маънавий тараққийетни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш мақсади қўйилган.

Шунингдек, ота-оналарнинг педагогик маданиятини ривожлантириш замонавий жамиятнинг энг муҳим вазифаларидан бири, давлат ижтимоий сиёсатининг бир қисми бўлиши керак.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги пайтда ота-оналар билан уларнинг педагогик маданиятини ривожлантириш бўйича тизимли ишлар йўлга қўйилмаган. Бир вақтлар анъанавий мактабларга хос бўлган ота-оналар билан ишлаш шакллари: педагогик универсал

таълим, педагогик таълим йўқолган. Ота-оналарнинг педагогик маданияти феноменологияси, уни янги ижтимоий-иқтисодий шароитларда шакллантириш шакллари ва усуллари тўғрисида ҳам аниқ тасаввур мавжуд эмас. Ота-оналарнинг педагогик маданиятини ривожлантириш концепциясини куриш учун ҳозирги ижтимоий-педагогик вазиятни, маҳаллий ва хорижий мактабларда ҳам ота-оналар билан психологик-педагогик иш тажрибасини таҳлил қилиш зарур.

Асосий таҳлил ва натижалар. Айнан биз олиб борган тадқиқотларимиздан маълумки, виртуал-педагогик маданият ўзига хос регуляция тизими сифатида инсонлар ҳаётини тартибга солиши билан алоҳида ажралиб туради. Ушбу ёндашувга асосланиб айтиш мумкинки, виртуал-педагогик маданиятни ривожлантириш асосида жамиятда ўсиб келаётган ёш авлод тарбияси билан боғлиқ маънавий-ахлоқий муаммоларни ҳал этиш ёки тартибга солиш объекти компьютер воситасида ҳамда ўзаро виртуал мулоқот жараёнида шахсларнинг рационал фаолияти ва хатти-ҳаракатидан иборат бўлади.

Мамлакатимизда ҳам ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш муаммоларни чуқур ўрганиш ва тадқиқ қилиш учун кенг имкониятлар очиб берилган. Бу ижтимоий фанлар, хусусан педагогика фани олдида виртуал реалликка хос бўлган маънавий-ахлоқий ва педагогик мезоний тушунчалар, таълим ва тарбия меъёрларининг назарий-методологик асосларини такомиллаштириш ва ҳаётга уларни янада чуқурроқ жорий қилиш каби вазифаларни белгилаб беради. Айнан, виртуал реалликка хос бўлган маънавий-ахлоқий ва педагогик тамойилларнинг ривожланиши ёшларнинг нафақат ижтимоий, маънавий, ахлоқий, балки таълим борасидаги эҳтиёжларининг қондиришга ҳам хизмат қилади. Виртуал маданият эса айнан виртуалликнинг ҳақиқий дунё ва ҳаёлий дунё чегарасини англаб етиш, виртуал воқеликдан унумли фойдаланиш ҳисобланади. Ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш тизими глобал трансформацияси асосида ёшларда виртуал тобеликка қарши маънавий-ахлоқий иммунитетни ҳосил қилиш муҳим ҳисобланиб, мактабда ўқувчиларни педагогик ва психологик мониторинг қилиш орқали керакли йўналишларни аниқлаш ўз аҳамиятига эга. Ота-оналар фарзандлари билан ахборот маконида ахборотларни ёшлар билан бирга муҳокама қилиш орқали, ёшларда ахборот эҳтиёжларидаги кўникмаларини шакллантириш мумкин.

Ота-оналарнинг фарзандлар билан биргаликдаги таҳрирлари, ахборотларга нисбатан бўлган қарашлари қай даражада мос ёки қайси жиҳатларда қарама-қарши фикрлар вужудга келмоқда, умуман ота-она фарзандлар билан ижтимоий тармоқлар орқали хабарлар, ахборотларни муҳокама қилишга қай даражада вақт ажратмоқдалар, қай даражада тоқатли бўлмоқдалар. Ушбу жиҳатларни билиш мақсадида, “Фарзандингиз билан биргаликда ижтимоий тармоқлар орқали бериладиган ахборотларни муҳокама қиласизми?” каби савол орқали ота-она фикри ўрганилган. 18 нафар ота оналар (10 %) вақти вақти билан фарзандлар билан фикр алмашиниб туриши ҳақида, 30 нафари (17 %) ҳа, лекин камдан кам, 62 нафари (36%) фарзандлар билан мулоқотга вақт етмаслиги, шу билан бирга умуман муҳокама қилолмаслиги, 39 нафари (23 %) йўқ, деган фикрларни билдирган. “Ота-онангиз билан биргаликда ижтимоий тармоқлар орқали бериладиган ахборотларни муҳокама қиласизми?”, савол бўйича ёшлар жавобларини қуйидаги 1-расм орқали билиб олишимиз мумкин.

Бугунги шиддатли замоннинг тезликда ривожланаётган даврда ёшларда ҳам ўзига яраша вақт муаммоси мавжуд. Бу муаммо виртуал олам билан ҳамоҳанглик билан ҳам асосланади. Ёшлар аксарият вақтини виртуал мулоқот, ахборот алмашинувига бағишламоқда. Лекин кўп ҳолатларда ота-она ва фарзандлар ўзаро, юзма-юз мулоқот қилиш ҳолатлари камайиб бормоқда, бу ўз навбатида ёшларнинг виртуал оламда адашиб қолиши, ўзлигини йўқотиш ҳолатлари кўп учрамоқда.

Ота-оналарнинг ўзларида ҳам етарли даражада виртуал маданият, кўникмалар қай даражада шаклланган. Улар виртуал ахборотларни саралай оладиларми? Уларда виртуал оламда адашиб қолмасликлари учун иммунитет ҳосил бўлганми? Ушбу саволларга жавоб олиш мақсадида, “Виртуал ахборот ва матнларни таҳлил қилиш, саралаш қобилиятига эгамисиз?” мазмунидаги савол билан респондентларга мурожаат қилинди. Ота-оналарнинг 43 нафари (18%) қайсидир маънода виртуал олам ахборотларини саралай олади, уларда етарли даражада кўникмалар ҳосил бўлган. Яна 43 нафари (18%) деярли виртуал олам ҳақида, ахборотларни саралаш ҳақида тушунчаларга эга, 28 нафари (11%) да эса кимларнингдир ёрдами эвазига виртуал ахборотларни саралай олиши мумкин, бўлмаса виртуал олам гирдобига шўнғиб кетаверади, 103 нафари (41%) умуман виртуал оламда ахборотларни сараламайди, ушбу қобилиятга эга эмаслигини 2-расмда кўришимиз мумкин.

2-расм

Ота-оналарда виртуал оламни тўғри англаши, ахборотларни саралай олиш кўникмаларининг ҳосил бўлганлиги, улардаги виртуал мулоқот, виртуал ахборотлашиш маданиятини шаклланганлигидан далолат беради. Лекин бизнинг

таҳлил бўйича ота-оналарнинг 18% гина виртуал ахборот маданиятини ўзларида мужассам этмоқдалар. Ўз навбатида ота-оналар ҳам турли ҳолатларда виртуал – ахборот таҳдидларга кўникмалар, иммунитет шаклланганми? деган савол пайдо бўлади. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилган бўламиз, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилган бўламиз.

Хулоса. Ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш соҳасини янада такомиллаштириш зарурати асосида тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, ота-оналарда виртуал маданият ҳақидаги тасаввурлар етарли даражада ривожлантириш, айна вақтда уларда виртуал ахборот алмашинуви кўникмаларини самарали тарзда ривожлантириш зарур деб ўйлаймиз. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг турмуш тарзи ва ҳаётий мазмунига айланиб улгурган ижтимоий тармоқлардаги иштирокини эса регуляция, яъни тартибга солиш орқали сингдириб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 декабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Мусурмонова О., Қуронов М., Абдужабборова М. Маҳалла – ҳаёт кўзгуси. (Саволларга жавоблар). Тошкент: Yoshlar mediaprint, 2021. 33 -бет.
4. Хайдарова Х.Р. Ахборотлашган жамият шароитида ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалалари. Амалий социологик тадқиқот дастури (амалий-педагогик тадқиқот методологияси асосида ишлаб чиқилган). ЎзМУ, 2022 йил

УДК: 341.822

АНДРАГОГИК ЁШИДАГИ ФУҚАРОЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ТАЛАБЛАРИГА МОС ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ГРАЖДАН АНДРАГОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОБЩЕСТВА

INCREASING EDUCATIONALITY AND EDUCATIONAL QUALITIES OF CITIZENS IN EDUCATIONAL AGE TO THE REQUIREMENTS OF SOCIETY

Шохимардонова Б.Х. (Денов тадбиркорлик ва педагогика инсититути
“Мақтабгача ва бошланғич таълим” кафедрасининг мустақил тадқиқотчи.)

Ушбу мақолада катта ёшдаги инсонларнинг ҳаётда ўз ўрнини топишда жамият талабларига мослашиш жараёни назарда тутилган бўлиб, унда инсон